

MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING TIKLANISHI VA SHAKLLANISHI**Shodiqulov Sirojiddin Maxmatqobo'livich,****SHDPI o'qituvchisi,****Tursunova Surayyo Botir qizi,****Mirzayeva Farzona Ixtiyor qizi****SHDPI talabalari**

Annottatsiya: Ushbu maqola milliy harakatli o'yinlarning qay tariqa vujudga kelgani va rivojlanganligini qisqacha ko'rsatib beradi. Mustaqillik sharofati tufayli jismoniy tarbiya va sport sohasida keng istiqbollar ochilmoqda, bu ayniqsa, xalq milliy o'yinlari va mashqlari, sport turlari bo'yicha o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslaridir. Ularni o'quvchilarga doimiy va muntazam qo'llash yaxshi natija bermoqda, yoshlarni sog'lom, baquvvat, chaqqon kuchli qilib tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qilib keladi. Ushbu jarayonda tariximizdan meros bo'lib qolgan o'zbek xalq harakatli o'yinlarini hayotga tatbiq etishga kengroq yo'l ochib berilishi, uni ommaviy tus oldirilishi, oilada, maktabgacha tarbiya va bayramlarda uni tashkillashtirishi, o'sib kelayotgan yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Xalq o'yinlari, ot choptirish, Alpomish, Chillak, qadimgi davr, qilichbozlik, nayzabozlik.

Ma'lumki milliy o'yinlari jumladan o'zbek milliy o'yinlari barcha xalq elatlari kashfiyotlari kabi ya'ni musiqa, kulolchilik, gilam to'qish asboblari, ashula va raqs ertaklari singari milliy harakatli o'yinlarimiz ham rivojlanib kelmoqda. Insoniyat tarixining turli ijtimoiy-iqtisodiy bosqichlarida taraqqiy etgan, o'ziga xos etno va filootogenetik xususiyatlari asosida ixtiro qilingan va shakllanib kelgan. Milliy harakatli o'yinlar qadim zamonlardan etnik davrida boshlangan. Chunki, o'sha davrlarda insonlar yashash va tirik qolishi uchun harakat qilishgan. Ya'ni ular tabiiy sharoitdagi narsalardan o'ziga qurol sifatida foydalanishgan. Masalan, toshdan mehnat faoliyati uchun pichoq sifatida, ochlikni oldini olish hamda tirik qolishlari uchun esa, daraxtlarning qalin shoxlaridan nayzalar yasashgan. Shu tariqa insoniyat milliy harakatli o'yinlar tomon ilk qadamlarini tashlashdilar. Hayvonlarni ovlash maqsadida turli xil tuzoqlar qo'yishlarni, ulardan qanday foydalanishlarni o'rgana boshlashgan. Mehnat faoliyatidan kelib chiqqan holatda milliy harakatli o'yinlarni asta-sekinlik bilan shakllantirishadi. Geografik joylashishiga qarab qabilalar o'z milliy o'yinlarini yaratishgan. Masalan: Nayzabozlik, qilichbozlik, kamondan o'q otish, ot choptirish kabi milliy harakatli o'yinlar bilan shug'ullanishgan. Qadimgi etnik davrdagi qabilalar yovvoyi hayvonlarni ya'ni itlar,

echkilar va otlarni xonakilashtirib o'zlarining ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanishgan. Ular yo'l-yo'lakay zerikmaslik uchun turli xil o'yinlarni o'ylab topishgan. Shu o'yinlardan o'zbek xalqining mard o'g'lonlarining suyuqli o'yinlaridan bo'lgan "Ko'pkari" o'yini vujudga kelgan. Hozirgi kunga kelib bu milliy o'yinlarimizning safi kengayib kelmoqda. Mustaqillik sharofati tufayli jismoniy tarbiya va sport sohasida keng istiqbollar ochilmoqda, bu ayniqsa xalqning va milliy o'yinlar mashqlari, sport turlari bo'yicha o'tkaziladigan jismoniy tarbiya asarlarida namoyon bo'lmoqda. Xalq milliy harakatli o'yinlari nafaqat xalqimizning eng sevimli mashg'ulotiga aylandi, balki barcha ta'lim muassasalari o'quv rejalariga to'laqonli fan sifatida kiritildi. ammo, shuni ham ketirib o'tishimiz lozimki, xalq milliy harakatli o'yinlarining ilmiy-uslubiy asoslari, ularning psixofunksional mohiyati, jismoniy sifatlar va sport mahoratini shakllantirishdagi ahamiyati hamda qiymati hali deyarli o'rganib chiqilmagan. Shunday bo'lsa milliy harakatli o'yinlar bolalarni yaxshi funksional, psixologik va aqliy rivojlanishi uchun yaxshi asos bo'lib xizmat qiladi. Ularni doimiy muntazam qo'llash yaxshi natija bermoqda, o'quvchilarni sog'lom, baquvvat, chaqqon, kuchli qilib tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Ilgarilari keng omma ishtirok etgan Navro'z bayramlari, sayillar, to'ylarda xalq o'yinlari, jismoniy mashqlar umuman milliy sport turlarisiz o'tkazilmagan. Afsuski mamlakatda ular butunlay esdan chiqib unutilayozdi. SHuning uchun ularni izlash va tiklash o'z xalqini va millatini e'zozlagan har bir kishining burchi bo'lib kelmoqda. Xalqimizning nodir durdonalari bo'lgan milliy xalq harakatli o'yinlari va sanoq termalarini topish, jamlash va uni amaliyotga tadbqiq qilish qadiryatlarimiz va ma'naviyatimizni tiklashdagi zarur vazifalardan biridir. Xalq milliy harakatli o'yinlari aynan o'z holicha bolalarga zavq-shavq beribgina qolmay ma'naviy boyliklarimizga hurmat bilan qarashni, ularni e'zozlashni va saqlab kelishni o'rgatadi. Milliy xalq harakatli o'yinlari qadim-qadim zamondan boshlab xalq marosimlarida urf-odatlarida mustaqil bir soha sifatida musobaqalarida bahslarda keng qo'llanilgan. Jismoniy tarbiya xalqning urf-odatlarida, udum va rasm-rusumlarida shakllanib ming yillar davomida rivojlanib, takomillashib kelgan. Xalq milliy o'yinlari ming yillar davomida bizgacha yetib kelgan. O'zbek milliy xalq o'yinlari "Otda chopish", "Qiz quvlash", "Uloq", "Kamondan o'q otish", "CHillak", "Oq suyak", "Soqqa" "Besh tosh" kabi va boshqa o'yinlar orqali botirlik, epchillik, tezkorlik, muvozanatni saqlash sifatlarini rivojlantirishda hamda qaddi-qomatni shakllantirish, axloq-odob, ong, xotira, diqqat kabi xislatlarni sayqal toptirishida va albatta sog'liqni mustahkamlashda eng samarali vosita bo'lib kelgan. Milliy va harakatli o'yinlarning shakllanishi shunchaki, insonlar orasida faqat o'yingina bo'lib qolmasdan, ularning ongini rivojlanishi, yaxshi yashashi uchun ham 1998-yil 13-14-noyabr kunlari Termiz shahrida "Alpomish o'yinlari" birinchi Respublika festivali bo'lib o'tdi. Xalq milliy o'yinlari tomoshalaridan jamlangan bu festival millatimiz g'ururi, oriyati, iftixori namunasi hisoblanmish "Alpomish siymosiga" boy milliy qadiryatlarimizga bo'lgan hurmat e'tibor tantanasidir. 1996-yil Bangkokda milliy o'yinlar bo'yicha jahon festivali bo'lib o'tgan. Bu festivalda turli xil davlatlar o'z milliy o'yinlari bilan qatnashgan. O'zbek delegatsiyasi "Qal'a himoyisi", "CHillak", "Mindi", "Jami", "Lapta" o'yinlari bilan

qatnashgan. Milliy o'yinlarni tiklash va turmushga qaytarish milliy qadriyatlarimizni, ularni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga keng joriy etish davlatimiz jismoniy tarbiya tizimining muhim vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Milliy va harakatli o'yinlar . (T.S. Usmonxodjayev, Sh,X. Isroilov, A.A.Pulatov, Sh.A. Pulatov) TOSHKENT "IQTISODIYOT-MOLIYA" 2015
2. Milliy va harakatli o'yinlar tarixi.

